

**ПОШУК ТА ПОВЕРНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ
ЦІННОСТЕЙ
ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ ARO/AMO**

**ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ Є СКЛАДОВОЮ ЧАСТИНОЮ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ,
ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ**

**КОНВЕНЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ВСТАНОВЛЮЮТЬ ЗАГАЛЬНІ СТАНДАРТИ В БОРОТЬБІ З
КОРУПЦІЄЮ ТА ПОВЕРНЕННІ АКТИВІВ І Є ДЖЕРЕЛОМ ПРАВА ДЛЯ ДЕРЖАВ – ЧЛЕНІВ
ВІДПОВІДНИХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ**

КОНВЕНЦІЯ ООН ПРОТИ КОРУПЦІЇ (UNCAC) У ГРУДНІ 2005 РОКУ МІЖНАРОДНОЮ
СПІЛЬНОТОЮ ВИЗНАЧЕНО СИСТЕМУ КООРДИНАТ, ЗГІДНО З ЯКИМИ ДЕРЖАВИ – УЧАСНИЦІ
КОНВЕНЦІЇ ВДОСКОНАЛЮЮТЬ НАЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

ГЛАВА V UNCAS ЗАКРІПЛЮЄ ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ, ОТРИМАНИХ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ДІЯНЬ, ОДНИМ З ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ КОНВЕНЦІЇ ТА ЗАКЛИКАЄ ДЕРЖАВИ ЯКНАЙШИРШЕ СПІВПРАЦЮВАТИ ОДНА З ОДНОЮ Й НАДАВАТИ ВЗАЄМНУ ДОПОМОГУ В ЦЬОМУ НАПРЯМІ

КОНВЕНЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄ ДЕРЖАВИ-УЧАСНИЦІ ВЖИВАТИ ТАКИХ ЗАХОДІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ НЕОБХІДНИМИ, ЩОБ ДАТИ ЗМОГУ СВОЇМ СУДАМ АБО КОМПЕТЕНТНИМ ОРГАНАМ ПІД ЧАС УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ПРО КОНФІСКАЦІЮ ВИЗНАВАТИ ВИМОГИ ІНШОЇ ДЕРЖАВИ-УЧАСНИЦІ ЯК ЗАКОННОГО ВЛАСНИКА МАЙНА, ПРИДБАНОВОГО В РЕЗУЛЬТАТІ ВЧИНЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО ЗІ ЗЛОЧИНІВ, ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЄЮ КОНВЕНЦІЄЮ. КРИМ ТОГО, UNCAS ВСТАНОВЛЮЄ, ЩО ДЕРЖАВА-УЧАСНИЦЯ РОЗПОРЯДЖАЄТЬСЯ МАЙНОМ, КОНФІСКОВАНИМ НЕЮ НА ПІДСТАВІ СТАТЕЙ 31, 55 ЦІЄЇ КОНВЕНЦІЇ, ТА ВИЗНАЧАЄ ПРАВИЛА ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ ТАКОГО МАЙНА ЙОГО ПОПЕРЕДНІМ ЗАКОННИМ ВЛАСНИКАМ

З МЕТОЮ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ, СПІВПРАЦІ МІЖ НИМИ, ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ КОНВЕНЦІЇ, А ТАКОЖ НАГЛЯДУ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ БУЛА ЗАСНОВАНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЕРЖАВ – УЧАСНИЦЬ КОНВЕНЦІЇ

КОНФЕРЕНЦІЯ UNCAS, ЩО Є МІЖНАРОДНОЮ ПЛАТФОРМОЮ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕННЯ МІЖДЕРЖАВНОЇ СПІВПРАЦІ, СПРИЯЄ ВСЕБІЧНОМУ ВИКОНАННЮ ПОЛОЖЕНЬ ГЛАВИ V КОНВЕНЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНОГО ПОВЕРНЕННЮ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ДІЯНЬ, ОБГОВОРЕННЮ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ТЕНДЕНЦІЙ У СФЕРІ ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ, ПІДГОТОВЦІ КОМПЛЕКСНИХ РІШЕНЬ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЙ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЇ. У РЕЗОЛЮЦІЯХ КОНФЕРЕНЦІЇ 4/2 ВІД 2011 РОКУ, 5/3 ВІД 2013 РОКУ, 6/2 І 6/3 ВІД 2015 РОКУ, 7/1 ВІД 2017 РОКУ, 8/1 ТА 8/9 ВІД 2019 РОКУ ТА 9/7 ВІД 2021 РОКУ ДЕРЖАВИ-УЧАСНИЦІ ЩОРАЗУ ПІДТВЕРДЖУВАЛИ СВОЇ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА КОНВЕНЦІЄЮ В ЧАСТИНІ ПОВЕРНЕННЯ ВИКРАДЕНИХ АКТИВІВ

ТАКИМ ЧИНОМ, UNCAS СТАЛА УНІКАЛЬНИМ МІЖНАРОДНИМ ІНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ТА ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ

РАДА ЄВРОПИ ЯК СУБ'ЄКТ ІНІЦІАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ

РАДОЮ ЄВРОПИ БУЛО УХВАЛЕНО НИЗКУ КОНВЕНЦІЙ, ЯКІ СЕРЕД ІНШОГО ВИЗНАЧАЮТЬ ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ, В ТОМУ ЧАСЛІ І КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

ОДНИМ ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ПОГЛЯДУ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ, Є УКЛАДЕНА У 1990 РОЦІ ПІД ЕГІДОЮ РАДИ ЄВРОПИ СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОНВЕНЦІЯ ПРО ВІДМИВАННЯ, ПОШУК, АРЕШТ ТА КОНФІСКАЦІЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Вказана Конвенція встановлює зобов'язання держав-учасниць уживати всіх необхідних заходів для виявлення на їх території доходів від злочинної діяльності у вигляді коштів, рухомого або нерухомого майна та будь-якої іншої власності, накладення арешту та їх конфіскації на підставі судового рішення, ухваленого на території держави, де був вчинений предикатний злочин.

Згідно зі статтею 11 Конвенції на прохання іншої сторони, яка розпочала кримінальне переслідування або судовий розгляд справи з метою конфіскації, сторона вживає необхідних прелімінарних заходів, таких як заморожування чи накладення арешту, з метою запобігання будь-якому використанню, переданню або розпорядженню власністю, яка пізніше може бути предметом клопотання про конфіскацію або яка може бути такою, що відповідатиме вимогам клопотання.

За нормами статей 13 та 14 Конвенції сторона, яка від іншої сторони отримала клопотання про конфіскацію засобів або доходів, розташованих на її території, застосовує процедуру конфіскації, передбачену її законодавством, враховуючи висновки щодо фактів, які викладено в обвинувальному вирокі чи судовому рішенні запитуючої сторони або на яких побічно ґрунтується такий обвинувальний вирок чи судове рішення.

**РІШЕННЯ РАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 2007/845/ЈНА ВІД 06.12.2007 Р.
ЩОДО СПІВПРАЦІ МІЖ ОФІСАМИ З ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ У СФЕРІ
РОЗШУКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ДОХОДІВ ВІД ЗЛОЧИНІВ АБО ІНШОГО МАЙНА,
ПОВ'ЯЗАНОГО ІЗ ЗЛОЧИНАМИ**

**РІШЕННЯМ РАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 2007/845/ЈНА ДЕРЖАВИ - ЧЛЕНИ ЄС
ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ ЗАСНУВАТИ ОФІСИ З ПИТАНЬ РОЗШУКУ ТА ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ, НА ЯКІ
МОЖЕ БУТИ НАКЛАДЕНО АРЕШТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ (АБО НАДАТИ
АНАЛОГІЧНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ІСНУЮЧИМ ОРГАНАМ), А ТАКОЖ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ОБМІН
ІНФОРМАЦІЄЮ ЩОДО ТАКИХ АКТИВІВ МІЖ ДЕРЖАВАМИ ЧЛЕНАМИ ЄС.**

**В посланні Європейської Комісії керівним органам Європейського
Союзу від 20.11.2008 р. щодо вдосконалення системи конфіскації та
повернення злочинних доходів у ЄС відзначається, що офіси з
повернення активів є важливим інструментом боротьби зі
злочинністю.**

**ДИРЕКТИВА ЄС 2014/42/EU «ПРО ЗАМОРОЖЕННЯ І КОНФІСКАЦІЮ
ЗНАРЯДЬ І ДОХОДІВ ВІД ЗЛОЧИНІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»
ВІД 3 КВІТНЯ 2014 РОКУ**

ДИРЕКТИВОЮ ЄС 2014/42/EU ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАХОДИ ІЗ ЕФЕКТИВНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ АКТИВАМИ, НА ЯКІ НАКЛАДЕНО АРЕШТ, А ТАКОЖ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА МЕНЕДЖМЕНТ ТАКИМИ АКТИВАМИ З МЕТОЮ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ АБО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ ВАРТОСТІ.

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ, ЗАМОРОЖЕНОЮ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ МОЖЛИВОЇ ПОДАЛЬШОЇ КОНФІСКАЦІЇ, МАЄ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ВАРТОСТІ. ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ВТРАТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ВАРТОСТІ ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНИ ПОВИННІ ВЖИВАТИ НЕОБХІДНИХ ЗАХОДІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО МОЖЛИВОГО ПРОДАЖУ АБО ПЕРЕДАННЯ ВЛАСНОСТІ. ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНИ ПОВИННІ ВЖИВАТИ ВІДПОВІДНИХ ЗАХОДІВ, НАПРИКЛАД, ЩОДО СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ОФІСІВ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ОФІСІВ АБО ЕКВІВАЛЕНТНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ЗАМОРОЖЕНИМИ ДО КОНФІСКАЦІЇ, ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХНЬОЇ ВАРТОСТІ ДО ВИНЕСЕННЯ РІШЕННЯ СУДОМ. САМЕ ТАКІ ЗАХОДИ ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТТЕЮ 10 ВКЗАННОЇ ДИРЕКТИВИ.

ДИРЕКТИВА ЄС 2014/42/EU «ПРО ЗАМОРОЖЕННЯ І КОНФІСКАЦІЮ ЗНАРЯДЬ І ДОХОДІВ ВІД ЗЛОЧИНІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ» ВІД 3 КВІТНЯ 2014 РОКУ

ДИРЕКТИВОЮ ЄС 2014/42/EU ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАХОДИ ІЗ ЕФЕКТИВНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ АКТИВАМИ, НА ЯКІ НАКЛАДЕНО АРЕШТ, А ТАКОЖ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА МЕНЕДЖМЕНТ ТАКИМИ АКТИВАМИ З МЕТОЮ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ АБО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ ВАРТОСТІ.

Управління власністю, замороженою з метою забезпечення її можливої подальшої конфіскації, має здійснюватися належним чином для збереження її економічної вартості. Для мінімізації втрати економічної вартості держави-члени повинні вживати необхідних заходів, у тому числі щодо можливого продажу або передання власності.

Держави-члени повинні вживати відповідних заходів, наприклад, щодо створення національних централізованих офісів з управління активами, мережі спеціалізованих офісів або еквівалентних механізмів для ефективного управління активами, замороженими до конфіскації, та збереження їхньої вартості до винесення рішення судом. Саме такі заходи передбачені статтею 10 вказаної Директиви.

**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,
РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД
КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ (АРМА)**

**АРМА ЗАГАЛОМ ЦЕ ПРИКЛАД УСПІШНОЇ НОВОЇ ІНСТИТУЦІЇ, ЯКА ПРАЦЮЄ ЗА
НАЙКРАЩИМИ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ. БЕЗУМОВНО ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО.**

**СТВОРЕННЯ АРМА БУЛО ОДНИМ З ОСНОВНИХ КРИТЕРІЇВ ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ПЛАНУ
ДІЙ З ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВІЗОВОГО РЕЖИМУ З ЄС.**

В П'ЯТОМУ МОНІТОРИНГОВОМУ ЗВІТІ ЄС ЩОДО ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ПЛАНУ ДІЙ З ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЄС ВІЗОВОГО РЕЖИМУ ДЛЯ УКРАЇНИ (08.05.2015) В ПУНКТІ 2.3.1.3. РОЗДІЛУ «ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ» БУЛО ДОРУЧЕНО УКРАЇНІ УТВОРИТИ НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З РОЗШУКУ НЕЗАКОННИХ АКТИВІВ.

ОСНОВНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ АРМА Є ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ» ВІД 10 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО АРМА

ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 9 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВІЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ» ДО ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ АРМА ВІДНЕСЕНО, СЕРЕД ІНШОГО, ЗДІЙСНЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ЯКИХ НАЛЕЖАТЬ ПИТАННЯ ЩОДО ВІЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ІНШИМИ КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, ВІДПОВІДНИМИ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ.

ПУНКТ 2 ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 16 ЗАКОНУ ВИЗНАЧАЄ, ЩО АРМА ЗДІЙСНЮЄ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ВІДПОВІДНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ У ЧАСТИНІ ОБМІНУ ДОСВІДОМ ТА ІНФОРМАЦІЄЮ З ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВІЯВЛЕННЯМ, РОЗШУКОМ ТА УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ.

Пунктом 3 частини першої статті 16 Закону закріплено, що АРМА забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, у тому числі з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (CARIN), та представляє Україну в цій організації.

СПІВРОБІТНИЦТВО В РАМКАХ ООН

Відповідно до Постанови Уряду №1371 від 13.09.2002 щодо порядку участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна АРМА здійснює співробітництво з Міжнародними організаціями та їх органами.

УПРАВЛІННЯ ООН З НАРКОТИКІВ І ЗЛОЧИННОСТІ

КОНФЕРЕНЦІЯ СТОРІН КОНВЕНЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ ПРО ВІДМИВАННЯ, ПОШУК, АРЕШТ ТА КОНФІСКАЦІЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ПРО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

КОНФЕРЕНЦІЯ ДЕРЖАВ - УЧАСНИЦЬ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРОТИ КОРУПЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ (ОЕСР, ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT) ОБ'ЄДНУЄ 36 КРАЇН-ЧЛЕНІВ І НАДАЄ УРЯДАМ ЦИХ КРАЇН РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИВЧЕННЮ, РОЗРОБЦІ ТА ПОКРАЩАННЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ.

АРМА НЕОДНОРАЗОВО ДОЛУЧАЛОСЬ ДО РОБОТИ **СТАМБУЛЬСЬКОГО ПЛАНУ ДІЙ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ (ОЕСР)**. ЗАЗНАЧЕНИЙ ПЛАН ДІЙ Є МІЖНАРОДНОЮ УГОДОЮ, ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ ЯКОЇ Є РОЗВИТОК ЕФЕКТИВНОЇ І ПРОЗОРОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ, ПОСИЛЕННЯ БОРОТЬБИ З ХАБАРНИЦТВОМ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ В БІЗНЕСІ, ПІДТРИМКА АКТИВНОЇ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У РЕФОРМАХ.

СПІВРОБІТНИЦТВО З ГЛОБАЛЬНИМИ ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ З ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ

**АРМА ЗДІЙСНЮЄ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ВІДПОВІДНИМИ
ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ У ЧАСТИНІ ОБМІНУ ДОСВІДОМ ТА
ІНФОРМАЦІЄЮ З ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИЯВЛЕННЯМ, РОЗШУКОМ ТА
УПРАВЛІННЯМ АКТИВАМИ, ЦЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЯК ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ТАК І МІЖНАРОДНИМИ НОРМАМИ**

STAR

STAR – ЦЕ ПАРТНЕРСЬКА ІНІЦІАТИВА ГРУПИ СВІТОВОГО БАНКУ ТА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ З НАРКОТИКІВ І ЗЛОЧИННОСТІ, ЯКА ПІДТРИМУЄ МІЖНАРОДНІ ЗУСИЛЛЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПРИПИНЕННЯ ПРАКТИКИ ПРИХОВУВАННЯ АКТИВІВ, ОТРИМАНИХ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

ІНІЦІАТИВА STAR:

ПРАЦЮЄ З КРАЇНАМИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ ТА ФІНАНСОВИМИ ЦЕНТРАМИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ ТА СВОЄЧАСНОГО ПОВЕРНЕННЯ ВИКРАДЕНИХ АКТИВІВ;

НАДАЄ ДОПОМОГУ КРАЇНАМ В РОЗРОБЦІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ, ФОРМУВАННІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗНАНЬ І НАВИЧОК, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ ТА ПРАЦЮЄ ЗІ СВОЇМИ ПАРТНЕРАМИ ПО ВСЬОМУ СВІТУ У НАПРЯМКУ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ РОЗКРАДАННЮ АКТИВІВ;

СПІВПРАЦЮЮЧИ З УСІМА ВІДПОВІДНИМИ УСТАНОВАМИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ФІНАНСОВИМИ ЦЕНТРАМИ І АНТИКОРУПЦІЙНИМИ АГЕНТСТВАМИ, НАДАЄ ДЕРЖАВАМ ТЕХНІЧНУ І ПРАВОВУ ДОПОМОГУ В НАПРЯМКУ ВИЯВЛЕННЯ, ПОВЕРНЕННЯ ТА КОНФІСКАЦІЇ АКТИВІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ТА СПРИЯЄ ПОСИЛЕННЮ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ У ЦЬЙ СФЕРІ

CARIN

ОДНИМ З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОБОТИ АРМА Є НАЛАГОДЖЕННЯ РОБОЧИХ КОНТАКТІВ ТА ДІЄВИХ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ІНОЗЕМНИМИ КОЛЕГАМИ В РАМКАХ ДІЯЛЬНОСТІ КАМДЕНСЬКОЇ МІЖВІДОМЧОЇ МЕРЕЖІ З ПИТАНЬ ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ (CARIN).

Камденська міжвідомча мережа з питань повернення активів – це неформальна мережа представників правоохоронних органів і судових практиків, фахівців в сфері виявлення та розшуку активів, заморожування, арешту та їх конфіскації.

Метою створення CARIN є підвищення ефективності зусиль держав-членів у їхній діяльності, спрямованій на позбавлення злочинців незаконних доходів.

НА СЬОГОДНІ CARIN МАЄ 54 ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ В ІНОЗЕМНИХ ЮРИСДИКЦІЯХ, У ТОМУ ЧИСЛІ 28 ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС ТА ДЕВ'ЯТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

- Ключові завдання: створити мережу контактних пунктів;
- Стати центром кращих практик в усіх аспектах боротьби з доходами, отриманими злочинним шляхом;
- Сприяти обміну інформацією та передовим досвідом;
- Надавати поради органам, таким як Європейська Комісія та Рада Європейського Союзу щодо усіх аспектів боротьби з доходами, отриманими злочинним шляхом;
- Виступати в якості консультативної групи з іншими профільними органами;
- Сприяти організації навчань з питань боротьби з доходами, отриманими злочинним шляхом;
- Заохочувати членів мережі до створення національних установ з повернення активів.

ІНШІ РЕГІОНАЛЬНІ МЕРЕЖІ ARIN

ВАЖЛИВИМ НАПРЯМКОМ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВІЯВЛЕННЯ І РОЗШУКУ АКТИВІВ Є СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕГІОНАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ ЕКСПЕРТІВ-ПРАКТИКІВ У СФЕРІ ВІЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ НЕЗАКОННИХ АКТИВІВ (ЗА АНАЛОГІЄЮ З CARIN), ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ВЗАЄМНІЙ ОСНОВІ НЕ ЛИШЕ В РАМКАХ СВОГО РЕГІОНУ, АЛЕ ТАКОЖ З ІНШИМИ УНІВЕРСАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ З ВІЯВЛЕННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ ТА ТРЕТІМИ КРАЇНАМИ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ CARIN

РЕГІОНАЛЬНІ МЕРЕЖІ ARIN СПРИЯЮТЬ МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ ЧЕРЕЗ НЕФОРМАЛЬНІ КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ (ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ) МІЖ ЗАПИТУЮЧИМИ І ДЕРЖАВАМИ, ЩО ОТРИМУЮТЬ ЗАПИТ

Вони об'єднують відповідні компетентні органи та сприяють обміну інформацією та передовою практикою у галузі розшуку, виявлення та управління активами.

АРМА НАЛАГОДИЛО ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ТАКИМИ РЕГІОНАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ СПРЯМОВАНА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВІЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ:

- Міжвідомча мережа з повернення активів Азійсько-Тихоокеанського регіону (Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific - ARIN-AP), до якої входять 28 юрисдикції.
- Міжвідомча мережа з повернення активів Західної та Центральної Азії (Asset Recovery Interagency Network West and Central Asia - ARIN-WCA), до якої входить 8 юрисдикцій;
- Міжвідомча мережа з повернення активів Південно-Африканського регіону (Asset Recovery inter-agency network for Southern Africa – ARINSA), до якої входять 24 юрисдикції;
- Міжвідомча мережа з повернення активів Східно-Африканського регіону (Asset Recovery Inter-Agency Network-East Africa - ARIN-EA), до якої входять 8 юрисдикцій;
- Міжвідомча мережа з повернення активів Західно-Африканського регіону (Asset Recovery Inter-Agency Network-West Africa - ARIN-WA), до якої входять 17 юрисдикцій,
- Міжвідомча мережа з повернення активів Карибського регіону (Asset Recovery Inter-Agency Network for the Caribbean region - ARIN-CARIB), до якої входять 34 юрисдикції.

ВАМІН

11 ГРУДНЯ 2018 РОКУ АРМА НАБУЛО СТАТУСУ СПОСТЕРІГАЧА В МІЖВІДОМЧІЙ МЕРЕЖІ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БАЛКАНСЬКОГО РЕГІОНУ (ВАМІН). ЦЕ НЕФОРМАЛЬНА МЕРЕЖА ЕКСПЕРТІВ ТА ПРАКТИКІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕНОЮ МЕРЕЖЕЮ ПОКРАЩИТЬ ТРАНСКОРДОННЕ ТА МІЖВІДОМЧЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ЧАСТИНІ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ З УПРАВЛІННЯ НЕЗАКОННИМИ АКТИВАМИ МІЖ УСТАНОВАМИ, ПОДІБНИМИ АРМА, ЯК В БАЛКАНСЬКОМУ РЕГІОНІ, ТАК І ЗА ЙОГО МЕЖАМИ.

Наразі ВАМІН включає 11 юрисдикцій. Статус спостерігача в зазначеній мережі також мають Бельгія, Ірландія та Великобританія (Wilson's Auctions).

СЕРЕД ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ

ВАМІН:

- ▶ ПОСИЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УСТАНОВАМИ З УПРАВЛІННЯ НЕЗАКОННИМИ АКТИВАМИ, ПРАВООХОРОННИМИ І СУДОВИМИ ОРГАНАМИ;
- ▶ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ, ФОРМУВАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ КРАЦОЇ СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЗДОБУТИМИ НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ;
- ▶ СПРИЯННЯ ПІДВИЩЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ, ПРОДАЖУ ТА ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ У РІЗНИХ ЮРИСДИКЦІЯХ;
- ▶ ПОСИЛЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ТА ПРИВАТНИМ СЕКТОРОМ У ЦІЙ СФЕРІ.

ІНТЕРПОЛ

У 2017 РОЦІ АРМА АВТОРИЗОВАНО У ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ КОНТАКТНИХ ПУНКТІВ ІНТЕРПОЛУ З РОЗШУКУ АКТИВІВ, В ЯКОСТІ КОНТАКТНОГО ОРГАНУ ВІД УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ОТРИМАЛО ДОСТУП ДО ЗАХИЩЕНОЇ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ ІНТЕРПОЛУ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ З РОЗШУКУ АКТИВІВ (I-SECOM).

ГЛОБАЛЬНА ІНІЦІАТИВА КОНТАКТНИХ ПУНКТІВ ІНТЕРПОЛУ (INTERPOL GLOBAL FOCAL POINT NETWORK) – ФОРМУЄ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ В ЧАСТИНІ РОЗШУКУ ТА ПОВЕРНЕННЯ НЕЗАКОННИХ АКТИВІВ.

Безпосередньою стратегічною метою цієї ініціативи є обмін інформацією щодо виявлення незаконних активів та сприяння їх поверненню до країн походження

СТАТУС КОНТАКТНОГО ПУНКТУ В ЦІЙ ІНІЦІАТИВІ ТАКОЖ ДОЗВОЛЯЄ ЗДІЙСНЮВАТИ БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ ЩОДО РОЗШУКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ АКТИВІВ З ІНШИМИ ЇЇ КОНТАКТНИМИ ПУНКТАМИ

ЄВРОПОЛ (EUROPEAN POLICE OFFICE)

У рамках реалізації функції виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, АРМА співпрацює з Європейським поліцейським офісом (Європол).

12 липня 2017 року Законом України № 2129-VIII було ратифіковано Угоду між Україною а Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво.

МЕТОЮ УГОДИ Є ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДНОСИН СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПОЛОМ ДЛЯ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ЗАПОБІГАННІ І БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ, ТЕРОРИЗМОМ ТА ІНШИМИ ФОРМАМИ МІЖНАРОДНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНИХ ПРОЦЕДУР ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ З ЄВРОПОЛОМ, АРМА БУЛО ВКЛЮЧЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ, ЯКІ СПІВПРАЦЮЮТЬ З ОФІСОМ

Включення АРМА до переліку компетентних органів для передачі інформації від Європолу до України і передачі інформації в Україні, суттєво розширює формат співпраці, сприяє обміну оперативною інформацією в рамках кримінальних проваджень та участі у спільних заходах з розслідування значно ширшого кола злочинів, забезпечує участь в аналізі оперативних даних.

TASK FORCE UA

АРМА СПІВПРАЦЮЄ З 88-МА КРАЇНАМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ПРИЙНЯТО УЧАСТЬ У 1083 РОЗСЛІДУВАННЯХ. ЗОКРЕМА У 2022 РОЦІ АРМА ПРИЙНЯТО УЧАСТЬ У ПОНАД 350 РОЗСЛІДУВАННЯХ У РАМКАХ TASK FORCE UA.

YACHTROYAL ROMANCE НЕЗАВЕРШЕНИЙ КЕЙС АРМА

У листопаді 2021 року АРМА встановлено, що в акваторії міста Рієка Республіка Хорватія перебуває судно (яхта) ROYAL ROMANCE, 2015 року випуску, яка є ексклюзивною моделлю понад 92 метри завдовжки, вартістю понад 8 мільярдів гривень, право власності на яку зареєстровано 15.07.2015 року за FREGATA MATINE LTD, кінцевим бенефіціаром даної юридичної особи-нерезидента є дружина підозрюваного Марченко О.М., що придбана за допомогою коштів отриманих від злочинної діяльності Медведчука В.В.

05.05.2022 зверненням Офісу Генерального прокурора направлено для виконання копію ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 11.04.2022 у справі № 463/1712/22 (далі – Ухвала), відповідно до якої в управління АРМА з метою реалізації передано майно юридичної особи-нерезидента LANELIA HOLDINGS LTD (Trust Company Complex, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands), а саме: судно (яхта) ROYAL ROMANCE, 2015 року випуску яке перебуває у порту м. Рієка (Хорватія)

29.08.2022 листом Офісу Генерального прокурора надіслано АРМА копію рішення Окружного суду м. Спліт (Хорватія).

МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА

АРМА ПРОВЕДЕНО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ МІЖНАРОДНИМИ АУКЦІОНАМИ, ЯКІ Є СВІТОВИМИ ЛІДЕРАМИ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАВ ЗАСОБІВ, ЗОКРЕМА, ЕЛІТНИХ ЯХТ, ЯКІ РОЗМІЩЕНІ В США, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ЄВРОПІ

ПРОВЕДЕНО РЯД ЗУСТРІЧЕЙ ШЛЯХОМ ОБГОВОРЕННЯ ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ ZOOM, ЗОКРЕМА: «YACHTZOO» (МОНАКО), «NORTHROP & JOHNSON» (США), «WORTH AVENUE YACHTS» (МОНАКО), «DECARO AUCTIONS INTERNATIONAL» (США), «IYC.COM» (США, ЄВРОПА), «MARINE MARKETING» (ГРЕЦІЯ), «PETER INSULL'S» (ФРАНЦІЯ), «ROYAL YACHT INTERNATIONAL» (МОНАКО), «CECIL WRIGHT & PARTNERS» (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), «DAMI BOATS DOO» (ХОРВАТІЯ), «JAFFA & CO» (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ).

За результатами проведених консультацій щодо реалізації активів, які фактично перебувають в іноземній юрисдикції, АРМА розроблено та надіслано на погодження проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 558 і від 27 вересня 2017 р. № 719» («Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів», «Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах»)

ЗАЗНАЧЕНИЙ ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ ПЕРЕДБАЧАЄ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ДОЗВОЛЯТЬ РЕАЛІЗУВАТИ АРЕШТОВАНІ АКТИВИ, ПРОДАЖ ЯКИХ Є УСКЛАДНЕНИМ, А ТАКОЖ, ЗАЗНАЧЕНИЙ МЕХАНІЗМ СТВОРИТЬ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДІБНИХ ЕКСКЛЮЗИВНИХ АКТИВІВ З УСЬОГО СВІТУ. ЦЕ НАДАСТЬ ЗМОГУ ПРОВОДИТИ РЕАЛІЗАЦІЮ ТАКИХ ОБ'ЄКТІВ СЕРЕД НАЙШИРШОГО КОЛА ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ ОСІБ, ВІДПОВІДНО ДО КРАЩИХ СВІТОВИХ ПРАКТИК ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ З ДОТРИМАННЯМ ПРИНЦИПІВ КОНКУРЕНТНОСТІ, ЗАГАЛЬНОДОСТУПНОСТІ, ГЛАСНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ

УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ АКТИВАМИ

На сьогодні наявні в Україні правові механізми повернення активів не відповідають поточним тенденціям розвитку транскордонної злочинності, не дають змогу своєчасно реагувати та вживати необхідних заходів з протидії сучасним формам та методам легалізації протиправних активів, при цьому відсутній механізм повернення активів з метою захисту прав та інтересів України, АРМА було ініційовано раз змін до законодавства з метою захисту прав та інтересів України, шкоду яким завдано внаслідок діянь, що мають ознаки кримінальних правопорушень за законодавством України, а також внаслідок діянь будь-яких інших суб'єктів, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими суб'єктами, в тому числі, до резидентів в розумінні Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», у закордонних юрисдикційних органах у спорах і справах щодо активів, у тому числі тих, які прямо або опосередковано походять з України.

ЗНАКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

ФАХІВЦІ АРМА РОЗРОБИЛИ ЗМІНИ ДО НИЗКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ДОЗВОЛЯТЬ РЕАЛІЗУВАТИ АРЕШТОВАНІ АКТИВИ, ПРОДАЖ ЯКИХ Є УСКЛАДНЕНИМ

ЗАПРОПОНОВАНІ АРМА ЗМІНИ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ, ЩО РЕАЛІЗАЦІЯ АКТИВІВ Є УСКЛАДНЕНОЮ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- ▶ актив, який підлягає реалізації, знаходиться на території чи під юрисдикцією іноземної держави;
- ▶ актив зі складністю (особливостями його природи, місцезнаходженням тощо), коли неможливо визначити необхідні вимоги до виду послуг, які необхідні для реалізації арештованого активу;
- ▶ актив, який підлягає реалізації, є майном, яке має художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, та має походження, пов'язане з історією та культурою інших держав.

Саме у таких випадках пропонується визначати специфічні умови реалізації майна безпосередньо у договорі між АРМА та юридичною особою-організатором торгів. Для цього урядовою постановою необхідно внести зміни до актів, котрі регулюють порядок реалізації арештованих активів на торгах та відбір реалізаторів на конкурсних засадах.

LITIGATION FUNDS

У світі поширеним є механізм, який передбачає залучення державою до фінансування цього процесу так званих судових фондів (Litigation Funds), які розробляють стратегію та тактику необхідних юридичних механізмів, самотійно залучають юридичні компанії у потрібних іноземних юрисдикціях, а також інвестують власні кошти в перспективні справи з повернення злочинно здобутих активів, а прибуток отримують як частку від фактично повернутих потерпілому (у даному випадку – державі) коштів. Таким чином, держава не витрачає бюджетних фондів на юридичне супроводження окресленої позовної роботи і не несе матеріальних ризиків у разі програшу. З іншого боку виграш відповідного процесу у цивільному провадженні забезпечує повернення в державу коштів, що у межах кримінального провадження є фактично недосяжним результатом. Частка повернутих активів, за рахунок яких здійснюватиметься оплата діяльності судових фондів є меншою у порівнянні з перспективою втрати Україною можливості їх повернення.

Серед останніх успішних прикладів застосування наведеного правового механізму можна назвати досвід Республіки Казахстан, яка за останні кілька років саме з використанням судових фондів (британських) не тільки повернула понад 1,5 млрд доларів, вкрадених у вкладників «БТА Банку», але й істотно прискорила збір необхідних доказів органом досудового розслідування і отримала обвинувальний вирок суду в кримінальному провадженні.

УКРАЇНА ОТРИМАЄ ДІЄВИЙ ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛЬНОГО ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИХ ШЛЯХОМ І ВИВЕДЕНИХ ЗАКОРДОН, А ТАКОЖ ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ ІСТОТНО ПРИСКОРИТИ ЗБІР НЕОБХІДНИХ ДОКАЗІВ У ВІДПОВІДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ АРО/АМО

ГЛОБАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ ПОЧИНАЄТЬСЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ / МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ТАКИХ АКТИВІВ. СТВОРЕННЯ АРМА ЯК АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ ДЛЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, УПОВНОВАЖЕНОГО НА РОЗШУК АКТИВІВ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ АРЕШТОВАНІ, СТАЛО ОДНІЄЮ З ЛАНОК У ДОВГОМУ ЛАНЦЮГУ ПІД НАЗВОЮ «ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ»

Водночас не слід забувати, що процес такого повернення є багатостадійним, комплексним, тривалим у часі, пов'язаним із правовими системами країн із різними законодавчими базами та правовими традиціями, а отже, вимагає тісної взаємодії як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Це пояснюється тим, що схеми, які зазвичай використовуються під час виведення активів, пов'язані зі складними множинними фінансовими операціями, що здійснюються через фінансові установи різних іноземних держав із використанням десятків фіктивних компаній, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях. Відповідно, виявлення, розслідування і доведення повного ланцюга фінансових операцій з незаконними активами і встановлення кінцевого розміщення останніх вимагає не тільки великої кількості слідчих дій та експертиз, а й десятків запитів про міжнародно-правову допомогу.

Встановлення місця розташування незаконно набутих активів не означає їх повернення в державу, а лише можливість накладення на них арешту на певний строк. Передумовою для повернення таких активів є обвинувальний вирок у кримінальному провадженні, а також тривалий судовий розгляд.

Так, не існує єдиного підходу щодо того, як має функціонувати механізм повернення активів у національній та міжнародній площині

**ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ!**